

ADAPTAÇÃO DE APLICAÇÕES IMERSIVAS NA ÁREA DA SAÚDE: UM ESTUDO DE CASO NA TRANSIÇÃO PARA PLATAFORMAS PORTÁTEIS

Ígor Andrade Moraes Moraes
Faculdade de Sistemas de Informação
Universidade do Estado de Minas Gerais
Ituiutaba, Brazil
ORCID: 0000-0001-9594-137X

Eduardo Gabriel Queiroz Palmeira
Faculdade de Design
Universidade do Estado de Santa Catarina
Florianópolis, Brazil
ORCID: 0000-0002-7189-8917

Milton Miranda Neto
Faculdade de Engenharia da Computação
Universidade do Estado de Minas Gerais
Ituiutaba, Brazil
ORCID: 0000-0002-1568-4201

Edgard Lamounier Júnior
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6293-9521

Alexandre Cardoso
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2023-9647

Resumo - Esta revisão explora a adaptação de um sistema de Realidade Virtual (RV) para tratamento e prevenção de escoliose para o Meta Quest 2. O sistema anterior utilizou um capacete de RV com taxa de atualização inferior, controladores rastreados por emissores infravermelhos externos e dependia de um computador conectado ao capacete. A adaptação do sistema para o capacete Meta Quest 2, um dispositivo VR tudo-em-um com rastreamento infravermelho, consiste em uma investigação sobre a viabilidade de utilização de capacetes portáteis com capacidade de processamento reduzida para avaliações precisas e rastreamento de membros superiores em estudos relacionados à reabilitação.

Palavras-Chave- Escoliose, Portabilidade, Postura, Rastreamento, Realidade Virtual.

ADAPTATION OF IMMERSIVE APPLICATIONS IN HEALTHCARE: A CASE STUDY ON TRANSITIONING TO PORTABLE PLATFORMS

Abstract - This review explores the adaptation of a Virtual Reality (VR) system for the treatment and prevention of scoliosis for the Meta Quest 2. The previous system used a VR headset with a lower refresh rate, controllers tracked by external infrared emitters, and relied on a computer connected to the headset. The adaptation of the system for the Meta Quest 2, an all-in-one VR device with infra-red search and track, involves an investigation into the feasibility of using portable headsets with reduced processing capabilities for accurate assessments and upper limb tracking in rehabilitation-related studies.

Keywords - Scoliosis, Portability, Posture, Tracking, Virtual Reality.

I. INTRODUÇÃO

A imersão em ambientes virtuais permite estimular múltiplos sentidos simultaneamente, proporcionando uma experiência intensa e realista [7][4]. Essa característica é particularmente útil para pacientes com dificuldades de movimento ou que precisam reaprender habilidades motoras, como pacientes em reabilitação pós-AVC [13].

O uso de plataformas de jogos de exercícios com RV está se mostrando promissor na avaliação e reabilitação do equilíbrio postural [3][11]. Essas plataformas, geralmente, usam sensores de baixo custo, para rastrear os movimentos do paciente e fornecer feedback em tempo real [11].

Os benefícios da RV na reabilitação vão além do treinamento físico. A imersão proporcionada pela RV pode reduzir a ansiedade e aumentar a motivação do paciente, fatores cruciais no processo de reabilitação [4][16].

Apesar das dificuldades do desenvolvimento de sistemas imersivos, a natureza adaptativa dos sistemas de RV permite que pesquisadores ajustem as experiências às necessidades individuais do paciente. Isso é particularmente importante para indivíduos com déficits sensoriais específicos, como deficiência labiríntica bilateral, onde as respostas posturais a vários estímulos podem ser personalizadas em um ambiente virtual [6].

A adaptação de aplicações de realidade virtual (RV) em diversas plataformas é crucial para ampliar o acesso à reabilitação, pesquisa e treinamento em RV. A acessibilidade, o custo e a facilidade de implementação são fatores importantes a serem considerados, especialmente em países em desenvolvimento [13]. As plataformas de RV móvel, como as que utilizam smartphones e dispositivos de baixo custo, permitem um alcance mais amplo e podem ser usadas em ambientes clínicos e domiciliares maximizando seu impacto [3][11][9].

Considerando os diferentes poderes de processamento entre as plataformas de RV, a importância de interfaces otimizadas,

naturais, motivadoras e da elaboração de cenários virtuais relevantes e bem adaptados [13][10], este artigo apresenta o processo técnico de adaptação de um sistema reabilitativo imersivo para uma plataforma portátil e autônoma, objetivando a avaliação da utilização de plataformas de RV com poder de processamento reduzido no contexto de treinamento e reabilitação.

II. TRABALHOS CORRELATOS

Essa seção, aborda estudos e desenvolvimentos compatíveis com a temática deste trabalho, destacando o custo de desenvolvimento e execução de sistemas de RV na área da saúde, bem como o processo de seleção de dispositivos compatíveis com esse tipo de proposta.

A. Custo de Desenvolvimento de Aplicações de RV na Reabilitação

Em trabalhos que associam ambientes de realidade virtual à atividades reabilitativas, o custo relacionado à combinação tecnológica de dispositivos integrados, geralmente, é considerado. A valorização da natureza imersiva e multisensorial da Realidade Virtual no equilíbrio postural e o baixo nível de portabilidade nesse tipo de aplicação são aspectos apontados em [7]. Em [2], a combinação de diversos sistemas de RV confirmou a possibilidade de promoção de aprendizagem motora por meio da tecnologia imersiva mas, apesar dos resultados promissores descobertos, aponta o elevado custo que envolve a manutenção da infraestrutura necessária para manter o sistema.

A utilização de dispositivos de baixo custo, como o Microsoft Kinect, é encontrada em [5] e [7] mas, assim como a comodidade de utilizar um dispositivo que não depende de rastreadores estrategicamente posicionados no ambiente é observada, também se considera as desvantagens da utilização de um dispositivo com baixo nível de precisão para rastreamento.

Sistemas imersivos podem ser all-in-one, os quais são autônomos e integram todos os componentes necessários para a experiência de RV, ou alimentados por computador, os quais utilizam um computador externo para processar os gráficos e a experiência de RV. A partir da utilização de dispositivos de alto custo, obtém-se vantagens como um alto nível de qualidade visual, baixo nível de latência, maior campo de visão (FOV) e, consequentemente, melhor experiência associada a melhores resultados [10]. No que se refere à percepção de distância em ambientes imersivos, confirma-se a importante influência do feedback visual na orientação postural e espacial durante a utilização de capacetes imersivos [6].

B. Considerações para a seleção de dispositivos em sistemas de RV para reabilitação

Um monitor simples pode ser suficiente em intervenções superficiais [10], outros casos podem exigir sistemas de RV mais imersivos, como os *head-mounted displays* (HMDs), ou capacetes de realidade virtual [8][1], e até mesmo ambientes de RV que ocupam uma sala inteira [2].

Sistemas de RV podem fornecer vários tipos de feedback para os pacientes, incluindo feedback visual, auditivo e tátil. O tipo de feedback mais eficaz dependerá dos objetivos terapêuticos e das necessidades do paciente [2]. A facilidade de uso e acessibilidade conferem mais conforto, principalmente para usuários com alguma deficiência ou limitação motora [12]. A acessibilidade também é um fator importante, pois sistemas mais acessíveis têm maior probabilidade de serem usados em ambientes clínicos e em casa. Portanto, dispositivos de custo reduzido tornam terapias assistidas por RV mais acessíveis [3][10].

Finalmente, abordar limitações como a latência, que se refere ao atraso entre os movimentos do paciente e a resposta do ambiente virtual, demonstra uma preocupação maior com o conflito sensorial durante o uso da aplicação e visa a minimização de um dos problemas que podem comprometer a experiência do usuário [10].

III. PROPOSTA INICIAL

Um sistema que antecede esse trabalho apresentou uma solução em Realidade Virtual Imersiva, combinada com dispositivos de rastreamento e instrumentos de avaliação biomecânica direcionada ao tratamento e prevenção da escoliose. A combinação tecnológica alinhada ao processo interativo foi utilizada para analisar a contribuição terapêutica do método em duas posturas corretivas isométricas [9]. Limitações descobertas no sistema anterior precedem a solução apresentada aqui neste trabalho.

A. Requisitos Para Execução

Para a execução do projeto anterior, os seguintes dispositivos foram utilizados:

- Headset HTC VIVE (1080x1200 para cada olho, 90Hz, 108 FOV).
- Par de controles rastreáveis.
- Computador conectado ao headset.
- Par de rastreadores infravermelhos externos.
- Plataforma Wii Fit.

B. Resultados

Um total de 22 estudantes do ensino fundamental foram divididos em um grupo experimental e um grupo controle. Os participantes do grupo experimental reproduziram as duas posturas mencionadas e, simultaneamente ao exercício isométrico, interagiram com o ambiente de acordo com o processo interativo elaborado. Os participantes do grupo controle executaram o mesmo conjunto de autoposturas sem a assistência visual, mas também conduziram os controles rastreáveis para a captura de dados.

Os resultados sugeriram a viabilidade do uso de RV imersiva no contexto da terapia postural e estimularam o uso de tal combinação para obtenção de melhores condições de treinamento, maior qualidade na execução das auto-posturas, maior

nível de tolerância aos desconfortos e, conseqüentemente, resultados mais satisfatórios para os envolvidos [9].

Verificou-se a viabilidade da utilização de dispositivos de rastreamento combinados com imersão visual no contexto de terapias posturais já utilizadas. Além disso, por meio da proposta, foi possível constatar diferenças de tolerância e desempenho entre os grupos comparados, confirmando assim a hipótese de que a manipulação visual e o engajamento promovido por ambientes virtuais interativos podem favorecer e até mesmo potencializar terapias posturais direcionadas e assistidas.

A imersão visual se apresentou como aspecto determinante para as descobertas alcançadas. Os aparatos utilizados direcionaram o desempenho do grupo experimental sem comprometer protocolos tradicionais amplamente utilizados por fisioterapeutas.

Apesar dos resultados promissores descobertos, as limitações relacionadas ao alto custo dos dispositivos utilizados e a infraestrutura necessária para a utilização do sistema comprometeram a acessibilidade à solução. Observou-se que as baixas condições de portabilidade identificadas poderiam tornar a utilização da solução inviável no contexto clínico, uma vez que o profissional precisará dispor de um espaço amplo para integrar o sistema ao seu processo terapêutico.

IV. METODOLOGIA

Nessa sessão, serão apresentados aspectos relacionados à adaptação do sistema para o novo hardware. Foi importante assegurar que a transição entre as plataformas mantivesse o máximo de funcionalidades possíveis e a eficiência do sistema original, enquanto se aproveitasse as características e capacidades do novo ambiente virtual.

A. Processo Interativo

Um modelo de interação alinhado com a proposta de manutenção de posturas isométricas específicas foi elaborado e utiliza objetos de interface para auxiliar o usuário na sua manutenção postural.

O objeto virtual representado por uma bateria (Figura 1) reage quando o usuário atinge o alvo com um raio sequencial. Esse raio é disparado a partir do centro da testa do usuário. Assim, o participante pode direcionar o raio de acordo com a posição do alvo e interagir com o ambiente virtual.

Figura 1: Representação da interação com o raio sequencial.

Inicialmente, a iluminação do ambiente é desfavorável. Cada vez que o usuário atinge o alvo com o raio sequencial

(Figura 1), a bateria é parcialmente carregada. Quando a bateria está totalmente carregada, o ambiente virtual reage, tornando as condições de iluminação mais interessantes para a continuação do experimento. Quando a bateria é carregada após 5 acertos no alvo e a iluminação do ambiente é melhorada, a bateria se esgota para ser carregada novamente para melhorar a iluminação do ambiente. A proposta desse processo é estimular o usuário a permanecer na postura corretiva enquanto acerta o alvo. Uma vez que o ambiente se torna cada vez mais nítido à medida que o objetivo é atingido, o paciente é visualmente motivado.

Figura 2: Representação da posição das mãos no Ambiente Virtual.

Ao realizar as posturas, o participante deve tentar alinhar os braços dando atenção à simetria dos membros para que a ativação muscular seja feita de forma adequada. Porém, com o cansaço, o participante tende a deslocar seus membros superiores involuntariamente e, conseqüentemente, pode perder o alinhamento adequado dos braços. Nesse contexto, duas esferas estáticas de cor branca são renderizadas na cena em uma posição que representa o alvo para as mãos do usuário. Simultaneamente, duas esferas de cor verde são renderizadas e têm sua posição definida de acordo com a posição das mãos do participante em tempo real (Figura 2).

Pelo fato de as esferas brancas representarem a posição ideal das mãos no início do experimento e as esferas verdes representarem a posição das mãos em tempo real, a interface entrega ao usuário uma referência de postura e apresenta o deslocamento das mãos conseqüente da fadiga muscular e da percepção espacial comprometida pelo desvio postural. O processo interativo descrito entrega ao usuário a possibilidade de auto-correção postural.

B. Experimento

Dois posturas corretivas utilizadas no método Reeducação Postural Global, bailarina em pé e bailarina sentada, foram utilizadas (Figura 3), as quais valorizam e priorizam a simetria para uma ativação muscular equivalente. No tratamento tradicional, essas duas posturas devem ser mantidas pelo paciente pelo máximo de tempo tolerado, sendo que o processo é assistido por um fisioterapeuta. O sistema anterior permitia ao usuário realizar a manutenção das duas posturas, assim como no método tradicional, mas com o suporte da RV imersiva. A interface desenvolvida, combinada com os dispositivos utilizados, ofereciam feedback em tempo real relacionado à posição das mãos, distribuição de peso e estímulos visuais com o potencial de reduzir a percepção da dor e aumentar a motivação.

Figura 3: Postura Bailarina em Pé (i) e Postura Bailarina Sentada (ii).
Fonte: Adaptado de [14]

C. Desafios da Adaptação

Para atingir o objetivo proposto na transição, manter a mesma interface foi uma etapa mandatória. Manter um desempenho semelhante ou equivalente ao sistema anterior foi essencial para sustentar a proposta. Preservar a experiência do usuário mantendo a qualidade da imersão também foi um objetivo necessário.

Confirmada a importância da imersão visual para os resultados obtidos anteriormente, critérios relacionados à qualidade da imagem entregue pelo capacete foram prioridade nesse processo de adaptação. Além da qualidade visual da aplicação, o espaço necessário para a utilização do sistema também foi considerado. Finalmente, o custo de todos os dispositivos combinados foi o parâmetro final para avaliar a viabilidade da transição aqui apresentada. Assim, os parâmetros principais considerados são:

- Resolução do HMD.
- Frequência em Hz do HMD.
- Campo de visão horizontal (FOV) do HMD.
- Área de utilização.
- Custo final.

D. Estratégias de Adaptação

Primeiramente, foi necessária a identificação do hardware que seria utilizado, considerando os requisitos da aplicação e as limitações encontradas no sistema anterior.

Sobre a reengenharia de software, para reestruturar a aplicação foram desenvolvidos métodos semelhantes ou equivalentes aos que foram criados para o sistema anterior.

As ferramentas e frameworks utilizados no desenvolvimento da nova aplicação foram os mesmos. O motor gráfico Unity 3D foi utilizado novamente. No entanto, como a aplicação adaptada foi destinada para outro hardware, os métodos foram reescritos e adequados para a nova plataforma.

Para validar a aplicação gerada, esperou-se uma taxa mínima de 60 frames por segundo e rastreamento das mãos em qualquer posição.

E. Requisitos Para Execução do Novo Protótipo

Para a execução desse novo projeto, apenas os seguintes dispositivos foram utilizados:

- Meta Quest 2 (1832x1920 para cada olho, 120 Hz, 97 FOV).
- Par de controles rastreáveis.

Por integrar todos os componentes necessários para a experiência de RV em um único equipamento, não existiu a necessidade de se configurar um computador externo ou de fios. O capacete utilizado possui tela, processador, sensores e controle de movimento embutidos, oferecendo uma experiência imersiva de maneira mais portátil e acessível.

F. Considerações Técnicas da Nova Versão

Do projeto anterior, apenas modelos tridimensionais no formato .fbx e texturas nos formatos .jpg e .png foram aproveitadas. Todos os métodos e configurações de iluminação foram refeitas para serem compatíveis com as novas versões do motor gráfico e do Meta Quest 2. Foi possível alcançar uma qualidade visual equivalente ao que foi entregue no sistema anterior, uma vez que o novo capacete de imersão dispôs de mais resolução que o hardware anterior.

Por meio do motor gráfico, não foi possível aproveitar nenhum tipo de método relacionado ao hardware utilizado. A plataforma alvo da solução anterior foi *Desktop*, enquanto a plataforma alvo do sistema aqui apresentado foi *Mobile*. Apesar da possibilidade de reutilização de arquivos de imagem, modelos tridimensionais e métodos universais disponibilizados pelo motor gráfico, a mudança de plataforma alvo exigiu a reestruturação de alguns elementos gráficos, como shaders e efeitos de partículas, e a reprogramação de todas as funções relacionadas à dados de entrada, dados de saída, rastreamento do dispositivo.

G. Limitações

A transição para um hardware com menor poder de processamento e menor compatibilidade com dispositivos externos restringiu parte do processo interativo que estava disponível anteriormente. Não foi possível adaptar a interação com a plataforma de força Wii Fit, uma vez que o hardware não é compatível com o Meta Quest 2. Assim, não foi possível o monitoramento da distribuição de peso latero-lateral em tempo real durante a experimentação.

O campo de visão horizontal do Meta Quest 2 é menor quando comparado com o HTC Vive. Esse parâmetro indica a quantidade de informação visual que é apresentada ao usuário em um determinado momento. Enquanto o Meta Quest entrega um campo de visão horizontal de 97 graus, o HTC Vive, utilizado no sistema anterior, entrega um campo de visão de 108 graus.

V. COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS

Motivada pelas limitações encontradas em no trabalho anterior, a proposta de utilização de um novo hardware objetivou entregar uma experiência interativa equivalente ou semelhante ao que foi alcançado anteriormente.

O novo sistema entregou um processo interativo visualmente equivalente ao sistema anterior e com condições de rastreamento dos membros igualmente precisas. Além disso, o novo sistema dispensou a necessidade de utilização de um computador externo, uma vez que o novo capacete utilizado possui processador próprio. O novo hardware também dispensa a instalação de rastreadores externos, pois o Meta Quest 2 possui, em sua configuração, rastreadores embutidos no seu hardware. O sistema de rastreamento disponibilizado pelo Meta Quest 2 foi suficiente para o rastreamento das mãos durante a execução das duas posturas terapêuticas aqui abordadas.

A Figura 4 apresenta a disposição de todos os requisitos e dispositivos necessários para a experimentação do primeiro sistema, enquanto a Figura 5 apresenta a disposição de todos os requisitos e dispositivos necessários para a experimentação desse novo modelo.

Figura 4: Requisitos para a utilização do sistema anterior (HTC Vive).

Figura 5: Requisitos para a utilização do novo sistema (Meta Quest 2).

A Tabela 1 demonstra a comparação técnica entre capacetes utilizados:

Tabela 1: Tabela comparativa dos dispositivos VR

	HTC Vive	Meta Quest 2
Tipo de Dispositivo	Alimentado por PC	All-in-One
Resolução por Olho	1080x1200	1832x1920
Taxa de Atualização	90 Hz	120 Hz
FOV	108 °	97 °
Frequência de Rastreamento	1000 Hz	1000 Hz
Custo (outubro/2024)	10.900 R\$	2.400 R\$

O tipo de dispositivo define se o capacete depende de um computador externo para a execução de uma aplicação. A resolução por olho confirma a disponibilidade de pixels para cada olho e é um parâmetro que confirma o potencial de qualidade visual que pode ser entregue ao usuário. A taxa de atualização indica o máximo de imagens que podem ser geradas em um único segundo, sendo que quanto maior a taxa de atualização, melhor é a experiência do usuário [15]. O FOV confirma a densidade de informações que pode ser apresentada aos olhos do usuário em um determinado instante e, por fim,

a frequência de rastreamento é indicativo de precisão no processo de identificação da posição dos controles e do capacete no ambiente virtual.

A Figura 6 apresenta a execução do sistema completamente adaptado para o novo hardware. A nova interface não apresentou nenhum tipo de prejuízo visual ou interativo.

Figura 6: Ambiente Virtual sendo executado no Meta Quest 2

VI. DISCUSSÃO

Considerando as diferenças técnicas entre os dois dispositivos utilizados, o dispositivo anterior apresentou como vantagem apenas o parâmetro de campo de visão horizontal. O dispositivo anterior foi capaz de entregar mais informações visuais para o usuário, no entanto, com menor resolução, menor taxa de atualização de imagem e com um custo expressivamente mais alto. A taxa de atualização e a resolução impactam diretamente a usabilidade, num contexto onde uma frequência de imagem insuficiente e uma resolução reduzida podem comprometer a experiência do usuário ao ponto de causar mal-estar [15]. No contexto desse trabalho, optar por um campo de visão reduzido para atingir melhores níveis de qualidade e conforto visual entregou ao sistema maior potencial de usabilidade.

Sobre o conforto do usuário, existe uma expectativa de ser possível experimentar o sistema de forma mais livre e flexível, uma vez que não existem cabos conectados ao capacete vestido pelo usuário. Não foram encontrados trabalhos que comparem a utilização de capacetes imersivos alimentados por cabos com capacetes imersivos livres de cabos. Sistemas de RV integrados em um único dispositivo são tecnologias relativamente recentes, mas espera-se que a utilização de um sistema all-in-One alimentado por bateria própria ofereça mais conforto e, conseqüentemente, motivação ao usuário.

Para que a adaptação fosse possível, a ideia de interação com a plataforma de força Wii Fit para a captura de informações sobre a distribuição de peso entre os pés foi abandonada. Outro aspecto limitador do novo dispositivo é o seu desempenho. Por se tratar de um dispositivo portátil com processador próprio, suas capacidades de processamento são inferiores quando comparados com sistemas que são alimentados por um computador externo. Assim, não seria possível o desenvolvimento de um sistema com grandes quantidades de objetos tridimensionais, diversidade de efeitos gráficos simultâneos, entre outros recursos que podem deixar uma aplicação com visuais intensos e interações rápidas. Contudo, estímulos intensos e acelerados não são compatíveis com o objetivo desse sistema e po-

deriam atrapalhar o desempenho do usuário que está tentando manter a qualidade postural enquanto joga. Assim, apesar dos níveis de processamento limitado, o novo hardware ofereceu condições suficientes para o desenvolvimento de uma interface alinhada com os objetivos terapêuticos.

VII. CONCLUSÕES

A nova proposta entregou maior praticidade, melhores condições de utilização e reduziu drasticamente tanto o custo quanto os requisitos de hardware para a execução da aplicação. O espaço necessário para a utilização da aplicação também foi reduzido, sendo mais um aspecto que potencializou a portabilidade do sistema.

Adaptar um sistema de Realidade Virtual considerando a qualidade postural do usuário para o Meta Quest 2 apresentou desafios técnicos, mas também oportunidades. Os recursos de um sistema all-in-one tornaram possível a criação de um sistema imersivo, interativo, portátil, potencialmente mais eficaz com a comodidade de maior portabilidade.

A integração de sistemas de RV portáteis na reabilitação representa um avanço significativo, promovendo acessibilidade, motivação, personalização e monitoramento, fatores essenciais para uma recuperação bem-sucedida.

Para futuras pesquisas, propõe-se a utilização do sistema em um contexto clínico, assistido por um profissional capacitado, confirmando assim a viabilidade de utilização desse tipo de sistema portátil como ferramenta auxiliar na potencialização de processos reabilitativos tradicionais.

REFERÊNCIAS

- [1] Alahmari, K., Marchetti, G., Sparto, P., Furman, J. & Whitney, S. Estimating postural control with the balance rehabilitation unit: measurement consistency, accuracy, validity, and comparison with dynamic posturography. *Archives Of Physical Medicine And Rehabilitation*. **95**, 65-73 (2014).
- [2] Cano Porras, D., Sharon, H., Inzelberg, R., Ziv-Ner, Y., Zeilig, G. & Plotnik, M. Advanced virtual reality-based rehabilitation of balance and gait in clinical practice. *Therapeutic Advances In Chronic Disease*. **10** pp. 2040622319868379 (2019).
- [3] Casanova, M., Muñoz, J., Henao, O. & Lopez, D. Exergames as a tool for the assessment of postural balance in a patient with multiple sclerosis: The role of biomechanical analysis in the quantification of movement. *2015 10th Computing Colombian Conference (10CCC)*. pp. 261-268 (2015).
- [4] Czerwosz, L., Blaszczyk, J., Mraz, M. & Curzytek, M. Application of virtual reality in postural stability rehabilitation. *2009 Virtual Rehabilitation International Conference*. pp. 214-214 (2009).
- [5] Damasceno, E. Sistema de Reabilitação Baseado em Técnicas de Captura de Movimento para Tratamento da Lombalgia Mecânica. 2013. 131 f. (Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica)-Universidade Federal de Uberlândia... ,2013).
- [6] Keshner, E. & Kenyon, R. Influences on postural orientation in a virtual environment. *2007 IEEE/ICME International Conference On Complex Medical Engineering*. pp. 1307-1312 (2007).
- [7] Kim, J., Son, J., Ko, N. & Yoon, B. Unsupervised virtual reality-based exercise program improves hip muscle strength and balance control in older adults: a pilot study. *Archives Of Physical Medicine And Rehabilitation*. **94**, 937-943 (2013).
- [8] Llorens, R., Colomer-Font, C., Alcañiz, M. & Noé-Sebastián, E. BioTrak virtual reality system: effectiveness and satisfaction analysis for balance rehabilitation in patients with brain injury. *Neurologia (English Edition)*. **28**, 268-275 (2013)
- [9] Moraes, Í., Cardoso, A., Soares, A., Oliveira, D. & Júnior, E. Combining immersive virtual reality and postural therapy for scoliosis treatment and prevention in children. *Research On Biomedical Engineering*. **38**, 1003-1016 (2022).
- [10] Morel, M., Bideau, B., Lardy, J. & Kulpa, R. Advantages and limitations of virtual reality for balance assessment and rehabilitation. *Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology*. **45**, 315-326 (2015).
- [11] Postolache, O., Girão, P., López, A., Ferrero, F., Pereira, J. & Postolache, G. Postural balance analysis using force platform for K-theragame users. *2016 IEEE International Symposium On Medical Measurements And Applications (MeMeA)*. pp. 1-6 (2016).
- [12] Rizzuto, M., Sonne, M., Vignais, N. & Keir, P. Evaluation of a virtual reality head mounted display as a tool for posture assessment in digital human modelling software. *Applied Ergonomics*. **79** pp. 1-8 (2019).
- [13] San Luis, M., Atienza, R. & San Luis, A. Immersive virtual reality as a supplement in the rehabilitation program of post-stroke patients. *2016 10th International Conference On Next Generation Mobile Applications, Security And Technologies (NGMAST)*. pp. 47-52 (2016).
- [14] Souchard, P., Meli, O., Sgamma, D. & Pillastrini, P. Ri-educazione posturale globale. *EMC-Medicina Riabilitativa*. **16**, 1-10 (2009).
- [15] Wang, J., Shi, R., Zheng, W., Xie, W., Kao, D. & Liang, H. Effect of frame rate on user experience, performance, and simulator sickness in virtual reality. *IEEE Transactions On Visualization And Computer Graphics*. **29**, 2478-2488 (2023).
- [16] Wright, W. & Schneider, E. Manual motor control during “virtual” self-motion: implications for VR rehabilitation. *2009 Virtual Rehabilitation International Conference*. pp. 166-172 (2009).